

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ КАТИОННЫХ ФЛОКУЛЯНТОВ ПРИ ОЧИСТКЕ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

проф. Сафаев У.А., магистрант Атахужаев А.А., студент Миразизова А.М.

Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.15463580

При очистке нефтезагрязненных промышленных сточных вод флокулянтами, основу процесса составляют флокуляционные процессы. Флокуляционные процессы в своей основе связаны с агрегированием дисперсных частиц непосредственно за счет контакта гидрофобизированных их поверхностей при адсорбции на них молекул поверхностноактивными полимерами.

Флокулирующее действие водорастворимых полимерных материалов зависит от природы и количества добавляемого полиэлектролита, его молекулярной массы и заряда, а также условий введения электролитов и т.д.

Эффективными флокулянтами дисперсных систем могут служить водорастворимые полимеры, которые обладают достаточно высокой молекулярной массой и ионогенной группой. Для изучения процесса флокуляции дисперсных систем высокомолекулярными веществами применяют, в основном, те же методы, что и для исследования коагуляции коллоидных растворов электролитами.

При очистке сточных вод, содержащих органические добавки, проведение процесса флокуляции совместно с флотацией повышает степень очистки.

Одним из перспективных способов очистки нефтесодержащих сточных является метод флокуляция с использованием катионных аммониевых поверхностно-активных полимеров, которые являются также эффективными флотоагентами. Таких полимеров можно синтезировать на основе функционально-активных бинарных мономерных систем, образующих аммониевые группы [1].

В этом аспекте представляет интерес изучение флокулирующей способности катионных полимеров на основе диметиламиноэтилметакрилата и алкиловых эфиров хлоруксусной кислоты [2]. Наличие в их структуре различных углеводородных гидрофобных групп предопределяет ряд особенностей их полимеризации и получение новых полимеров с регулярным составом, структурой и ценными физико-химическими, а также прикладными свойствами.

Аммониевые полимерные соли, полученные при взаимодействии диметиламиноэтилметакрилата с этиловым (ПДЭ), пропиловым (ПДЭ), гексиловым (ПДГ) и дециловым (ПДД) эфирами хлоруксусной кислоты использованы в качестве флокулянта для очистки промышленных сточных вод.

Известно, что полимеры, содержащие в составе аммониевые группы, наряду с полиэлектролитными обладают и поверхностно-активными свойствами. Известно, что ионогенные ПАВ, обладающие широким спектром свойств, таких как бактерицидная, флокулирующая, антикоррозионная способность и многие другие, находят применение в самых разных областях народного хозяйства. В связи с этим нами были изучены поверхностно-активные свойства синтезированных солей ПДД методом электрокапиллярных кривых, выражающих зависимость пограничного натяжения на границе ртуть - водный раствор электролита от потенциала ртути и состава раствора.

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что электрокапиллярные кривые синтезированных мономерных солей хорошо описываются уравнением параболической регрессии и зависят от концентрации и состава раствора (рис. 1). Влияние концентрации растворов солей выражается в смещении максимума электрокапиллярных кривых в сторону положительных значений потенциалов, и снижении поверхностного натяжения при ее увеличении, что характерно в случае адсорбции поверхностно-активных веществ катионного типа.

Рис. 1. Электрокапиллярные кривые 0,05 н раствора Na_2SO_4 при различной концентрации ПДД. 1–фоновый электролит-0,05н раствор Na_2SO_4 (в отсутствие мономерной соли); 2– $2 \cdot 10^{-3}$ моль/л; 3– $5 \cdot 10^{-3}$ моль/л; 4– $2 \cdot 10^{-2}$ моль/л; 5– $5 \cdot 10^{-2}$ моль/л.

Специфическая адсорбция органического катиона на поверхности ртути особенно возрастает при более отрицательных потенциалах. Однако изменение формы электрокапиллярной кривой в результате введения органического катиона наблюдается не только в нисходящей ветви, где они электростатически притягиваются к отрицательно заряженной поверхности ртути, но и на восходящей ветви электрокапиллярных кривых.

Это обстоятельство свидетельствует о том, что введенное органическое вещество адсорбируется на поверхности ртути не только за счет сил электростатического притяжения, но и за счет других взаимодействий (силы Ван-дер-Ваальса, химические).

Исходя из этого, представляло интерес изучить флокулирующую способность новых водорастворимых катионных полимеров с относительно длинными боковыми группами - ПДД. Для сравнения параллельно изучена флокулирующая способность известного неионогенного промышленного флокулянта – полиакриламида (ПАА).

Объектом исследования флокулирующего действия водорастворимых полимеров выбрана искусственно приготовленная водная суспензия смеси

силикагеля и нефти с концентрацией взвешенных частиц 2 и 3 г/100мл, соответственно.

Рис. 2. Зависимость прозрачности суспензии смеси силикагеля и нефти от концентрации флокулянтов: 1- ПАА; 2-ПДД.

Как видно из рис.2. наибольшая скорость флокуляции наблюдается при использовании аммониевого флокулянта ПДД. Однако оптимальная концентрация, где достигается максимум выделения твердых частиц, зависит от природы флокулянта и составляет: для полиакриламида – 0.05 %, для аммониевого гребнеобразного полимера ПДД – 0.008 %.

Таким образом, по результатам исследования флокулирующих действий синтезированных водорасстворимых полиэлектролитов видно, что их можно применять в качестве флокулянтов при очистке нефтезагрязненных вод, так как для нефтяной отрасли характерно образование нефтезагрязненных жидких отходов - сточных вод и шламов.

Литература.

1. Котляревская О.О., Навроцкий В.А., Орлянский М.В., Навроцкий А.В., Новаков И.А. Флокулирующие свойства полиэлектролитов на основе хлорида N, N-диметил-N-бензилоксиэтилметакрилоил аммония// Журн. прикл. химии. 2004. Т.77. №4. -С.626-631.

2. Safaev U.A., Karabaeva Z.T., Aripova M.M., Rasuleva P.X., Peculiarities of the Interaction of Dimethylaminoethyl Methacrylate with Alkyl Esters of Halogenacetic acids //IJEAT 2019. V.8, I.5, -P. 1928-1932.